

ASALARI OILASINI TEZKOR RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

¹Orifjonov Jasur Rustamovich, ²Sharofiddinova Gulira’no Hasanboy qizi, ³Abdurahimov Abdulaziz Abduljalil o‘g‘li, ⁴Muhammadjonov Barkamoljon Barhayotjon o‘g‘li

¹TDAU doktranti, ^{2,3,4}TDAU magistrantlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905021>

Annotatsiya. Maqolada asalari zotlari, uyadan uchib chiqadigan va keladigan asalarilarning asal qopchasidagi qand miqdori, bir daqiqa davomida asalarilarning uchish faolligi, asalarilarning moslashuvchanligi haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlari: asalarilar, uya, vaqt, soat, uyaga keluvchi, uyadan ketuvchi, rivojlanish, mahsuldorlik, moslashuvchanli, asal.

Аннотация. В статье приведены сведения о породах пчел, количестве сахара в медовом зобеке у прилетающих в улей пчел, активности летающих пчел в течение одной минуты.

Ключевые слова: пчелы, улей, время, часы, приход в улей, выход из улья, развитие, продуктивность, мед.

Abstract. The article provides information about the breeds of bees, the amount of sugar in the honey crop of bees flying into the hive, and the activity of flying bees within one minute.

Key words: bees, hive, time, hours, coming to the hive, leaving the hive, development, productivity, honey.

KIRISH

Asalari oilasining uchish qobiliyati uning ma’lum vaqt ichida uyasiga olib keltirilgan gulshirasi va gulchangining miqdoriga bog‘liq bo‘ladi. Ma’lumki asalari oilasi qancha kuchli bo‘lsa shuncha ko‘p uchadigan asalarilar bo‘lib ular uyasiga gulshira olib keladi. Bu ko‘rsatkichga asalarining zoti ham keskin ta’sir etadi [1,2,3].

2024 yilgi qish Toshkent viloyatida odatdagidek keldi va tez-tez iliq kunlar bo‘lib turdi. Fevralning ikkinchi o‘n kunligida asalarilar yoppasiga tozalovchi uchishni boshlab yuboradi. Mart oyining ikkinchi o‘n-kunligi o‘rtalirida borib kunduz kunlari havoning harorati 15-20 darajagacha ko‘tarildi va aprelning boshlarigacha shunday harorat saqlanib turdi. Aprel oyida oilalarda o‘shish va rivojlanish kuzatildi [4,5,6].

TADQIQOT O‘TKAZISH USLUBI VA MANBAI.

Tadqiqotlar “O‘zbekistonda Koreya Respublikasi bilan hamkorlikda Smart-AI: Aqli asalari oilasi tizim texnologiyasini qo‘llash hamda asalarichilik resurslarini rivojlantirish va takomillashtirish” mavzusidagi halqaro loyiha doirasida amalga oshirildi.

Asalari zotlarini oiladagi uchish qobiliyatiga qanday ta’sir etishda tajribalar o‘tkazildi. Tajribalar 2024 yilda Toshkent davlat agrar universiteti o‘quv-tajriba xo‘jaligida xorijdan keltirilgan Kraina va Karpat zotli asalari oilarida, o‘rganib chiqildi. Buning uchun analoglar asosida har bir zot uchun 10 tadan asalari oilasi tanlab olindi va ikkitadan guruhlar tashkil etildi. Guruhlardagi asalari oilasi kuchi ona asalari yoshi va oziqa miqdori jihatdan bir xil edi. Asalari oilalari yotoq tipdagi va ikki qavatli uyalarda parvarish qilindi [7,8,9].

Olingan ma'lumotlarni Styudent mezonlari yordamida, Ye.K. Merkureva (1970, 1991) uslubi bo'yicha, (R) qiymat darajasiga ko'ra statistik ishlov berildi, hisob-kitob ishlari MS OFFICE (Microsoft Excel) dasturlari bo'yicha kompyuterda korrelyatsiya qilindi.

TADQIQOT NATIJALARI.

Asalari oilalarida yosh asalarining uchish qobiliyatini aniqlash va bir-biriga taqqoslash maqsadida har ikkala zotlaridan oilalar tanlab olindi.

Asalarining uchish qobiliyatini o'rganish borasida har ikkala zot asalari oilalarida 1 minut davr ichida uyasiga qaytib kiradigan asalari soni hisoblab borildi. Hisoblash ishlari kunning soat 9 da, 12 da, 15 da va 18 da har xil ob-havo sharoitida olib borildi [10,11,12].

Quyidagi jadvalda, oilalarda asalarilarning 1 minut davomida uchish faolligi ko'rsatib berilgan.

1-jadval

Asalarilarning 1 minut davomida uchish faolligi

Kunlar\soatlar	9:00	12:00	15:00	18:00
26.03.2024	29	56	70	25
07.04.2024	27	44	66	48
19.04.2024	37	62	63	50
03.05.2024	42	69	73	55
Jami	135	231	272	178

1-jadval ko'rsatkichlaridan shular ma'lum bo'lmoqdaki, asalarilarning 1 minut davr ichida o'rtacha uchish faolligi 2024 yilning 26 martida o'rganilganda, soat 9:00 da - 29, tani; soat 12:00 da - 56 tani; soat 15:00 da - 70 tani va soat 18:00 da esa 25 tani tashkil etdi va bu ko'rsatkich aprel va may oylarida mutassil ortib bordi va 42, 69, 73, 55 tani tashkil etganligi aniqlandi.

2024 yilgi tajribalar shuni ko'rsatdiki har qanday ob-havo sharoitida ham asalarilarni faol uchishi qobiliyati Kraina zotli asalarilarda soat 15 da ($272 \pm 1,64$) kuzatildi. Bu ko'rsatkich Karpat zotli asalarilarda ($205 \pm 1,06$) tani tashkil qildi. Bu esa Kraina zotli asalarilarning uchish faolligi Karpat zotli asalarilarga nisbatan 49 donaga ko'pdir.

E'tiborlisi shunda bo'ldiki, asalarilarning uchish faolligi nafaqat kun davomida bo'lmasdan, hatto soat sayin kuzatildi. Baxorda mevali daraxtlar gullagan davrda uyasiga qaytib kelayotgan asalarilar soni soat 15⁰⁰ da Kraina zotli asalarilarda maksimum 398 donani tashkil etgan bo'lsa, shu davrda karpat zotlarida esa 343 donani tashkil etdi.

Asalarilarda uchish faolligi dinamikasi kuzatilganda quyidagicha bo'ldi. Asalari oilalarida soat 12 va 15 da uchish faolligi har doim yuqori bo'lgan bo'lsa, Karpat zotli asalari oilalarida esa fakatgina soat 12 larda 31,4% ga yetdi, lekinda bu ko'satkich Kraina zotli asalari oilalaridan o'zib ketmadi. Soat 18 ga borib har ikkala zot asalarilarda uchish faolligi pasayib ketdi, lekinda bu ko'rsatkich karpat zotlariga esa 2 marotabagana kamayishi sezilarli darajada kuzatildi.

Tajribalarda shular kuzatildiki har ikkala zot asalarilarning uchish jadalligi havo tarkibidagi namlikga va xaroratni o'zgarishiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq ekanligi aniqlandi.

O'zbekistonning iqlim sharoitida hatto ertalabki tong pallasida, past haroratda ham asalarilar o'zining uchish faolligini biror marotaba ham pasaytirmaganligi aniqlandi. Asalarilarning past xaroratda ham, hatto yuqori darajadagi issiq haroratda ham o'zining uchish

qobiliyatini pasaytirmaslik qobiliyati bu ularning asrlar davomida respublikamizning tez o‘zgaruvchan iqlim sharoitiga moslashganligidir (Yamaltdinov Sh.G.,1989) [12].

O‘zbekistonning janubi viloyatlarida ob-havo tez o‘zgaruvchan bo‘lib, tez chang to‘zonlar, kuchli garmsellar bo‘lib to‘radi. Bunday sharoitda karpas zotli asalarilar o‘zining uchish qobiliyatini tez pasaytiradi. Shuning uchun ham ikki yillik tajribalarimizga asoslanib O‘zbekistonning janubiy viloyatlari sharoitida asalarilarni rivojlantirish va qishloq xo‘jalik ekinlarini changlantirish maqsadida faqatgina mahalliy asalarilardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Asalarilarning asal qopchasining vazni va undagi qand moddasining konsentratsiyasi o‘rganib chiqildi. Buning uchun uyadan chiqqanda ishchi asalarilar ushlab olinib, uning qorin qismi ko‘krigidan ohistalik bilan uzib olinganda, uning asal qopchasi alohida ajralib chiqadi. Ajralib chiqqan asal qopchasidagi suyuqlik tarkibidagi qand moddasi refraktometr yordamida o‘lchanib, undagi qand moddasi konsentratsiyasi aniqlab olindi. Bu to‘g‘ridagi ma’lumotlar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Asalarilarning uyadan uchib chiqqandagi asal qopchasining vazni va undagi qand miqdorining konsentratsiyasi

O‘lchov vaqti	Uyadan uchib chiqqanida			
	Asal qopchasining vazni	Cv,%	Qand miqdori %	Cv,%
19.04.2024	5,07±0,22	5,03	39,82±0,99	4,12
2.05.2024	3,63±0,15	8,55	56,59±0,07	4,45

2-jadval ma’lumotlari shuni ko‘rsatadiki, uyadan uchib chiqqan asalarilarning asal qopchasidagi qand miqdori aprel oyida 39,8% va may oyida esa 56,5% ni tashkil etdi.

Aprel oyida o‘z uyasiga qaytib kelganida qand miqdori konsentratsiyasi 50,5% ni va may oyida esa 39,8% ni tashkil etganligi aniqlandi. May oyida gulshira ko‘p bo‘lgani uchun, undagi qand miqdori konsentratsiyasi ancha past bo‘lgan.

3-jadval

Asalarilarning uyaga qaytib kelganidagi asal qopchasining vazni va undagi qand miqdorining konsentratsiyasi

O‘lchov vaqti	Uyaga qaytib kelganida			
	Asal qopchasining vazni	Cv,%	Qand miqdori %	Cv,%
19.04.2024	47,8±0,11	3,29	50,56±0,06	6,68
2.05.2024	42,66±0,08	4,91	39,81±0,07	5,24

Xorijdan keltirilgan asalari oilalarini yil davomida o‘sishi va rivojlanishi o‘rganib chiqildi va ular quyidagi 4-jadvalda o‘z aksini topgan.

4-jadval

Asalari oilalarini o‘shish va rivojlanishi

O‘lchov vaqti	Nasl soni (kvadrat)	Cv,%	Ona asalarini kunlik tuxum qo‘yishi (dona)	Cv,%
26.03.2024	75,7±0,12	16,1	908,47±0,45	15,9
07.04.2024	96,8±0,44	8,18	1161,6±0,04	8,48
02.05.2024	117,2±0,15	7,40	1406,4±0,04	7,40
15.05.2024	142,2±0,05	39,1	1706,4±0,03	9,58

4-jadval ma’lumotlaridan ma’lumki, asalari oilalarini o‘shishi va rivojlanishi mart oyida o‘rganilganda, erta bahorda har bir asalari oilasida o‘rtacha nasl miqdori 75,7±0,12 kvadratni tashkil etgan bo‘lsa, shu davrda ona asalarining kunlik tuxum qo‘yish darajasi 908,4±0,45 donani tashkil etgan. Ona asalarini kunlik tuxum qo‘yishi miqdori kun sayin ortib bordi. 07 aprelda 1161,6 donani, 19 aprelda 1269,6 tani, 2 mayda 1406,4 tani va 15 mayga kelib 1706,4 tani tashkil etishi aniqlandi. Bu ko‘rsatkich mart oyidagiga nisbatan o‘shish darajasi 187,8 % ni tashkil etdi.

Asalari oilasidagi nasl miqdori ham shu tarzda parallel ravishda ortib borib, 15 mayda esa 142,2 kvadratni tashkil etdi.

IV. XULOSA

Karpat va Karnika zotli asalarilar respublikamiz iqlim sharoitida juda tez o‘shishini ko‘rsatib turibdi. Bunday asalari oilalarini O‘zbekistonning barcha xududlarida keng tarqatish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- Kaxramanov B.A., Safarova F.E., Isamuxamedov S.Sh., Donaev X.A., Ergashev X.B. “Asalarichilik asoslari” (o‘quv qo‘llanma). Toshkent, 2021.-B 78-97.
- Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Kuldashaeva F.H, Doniyrov S.T, Rakhimjanova N.Z. “Breeding indicators of Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathy (*Apis mellifera carpatica*) honey bees” E3S Web of Conferences 244, 02008 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - P. 1-8.
- Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh, Safarova F.E., Donaev Kh.A., Mamadov F.Q. “Morphological features of the Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathian (*Apis mellifera carpatica*) breeds of honey bees” E3S Web of Conferences 284, 03018 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - R. 1-7.
- Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Orifjonov.J.R., Raimdjanova N.Z. “Continuous and terms of work performed in artifical mother bees” Prospects for the introduction of innovative tehnologies in the development of agriculture. 2021.
- Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Donayev Kh.A. “Effective methods of bee pest control” E3S Web of Conferences 381, 01012 (2023) AQUACULTURE 2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101012>. P. 1-8.
- Kaxramanov B.A., Amirov A.I., Bosimova M.I. “Chemical Composition of Beekeeping Products, Use in Medicine and Importance in National Economy” Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. ISSN NO: 2771-8840 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 17-04-2023.

7. Kakhramanov B.A., Akmalkhanov T.Sh., Soatov U.R. “Influence of bee family care on honey productivity in hives of different constructions” E3S Web of Conferences 381, 01009 (2023) AQUACULTURE-2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101009> - P. 1-6.
8. Kaxramanov B.A., Orifjonov J.R. “Oziqlantirish usullarini asalari oilasi mahsuldorligini oshirishdagi ahamiyati” J. “O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi” Toshkent-2022 №6/2. maxsus son. b.-78-80. Nurmatovbaxtiyor868@gmail.com.
9. Orifjonov J.R., Kakhramanov B.A., Isamuxamedov S.Sh., Raximjanova N.Z., Chuleui Jung “The effects of hives structure on the establishment and productivity of carpathian honey bee (*apis mellifera carpatia*) in Uzbekistan”. The 39 th Congress and international Symposium of Apicultural Society of Korea. Andong-2023. <https://www.andong.ak.kr>, RNAI:agroRNA@genolution 1.com, Sales@genolution 1.com - P. 27-34.
10. Minheyeok Kwon, Kakhramanov B.A., Chuleui Jung, Eui-Joon Kil. “Investigation of honey bee viruses in Uzbekistan using high throughput sequencing”. The 39 th Congress and international Symposium of Apicultural Society of Korea. Andong-2023. <https://www.andong.ak.kr>, www.genolution.co.kr, RNAI:agroRNA@genolution 1.com, Sales@genolution 1.com - P. 67-70.
11. Kaxramanov B.A. “Morfometricheskie osobennosti pchel Krainskoy i Karpatskoy porod v Uzbekistane” J. Pchelovodstvo №6, 2023 god, 62-64 str beejournal@gmail.com
12. Kaxramanov B.A., Isamuxamedov S.Sh., Orifjonov J.R., Raximjonova N.Z. “Kraina (*Apis mellifera carnica* Pollm) va Karpat (*Apis mellifera carpatica*) asalari zotlaridan suniy usulda ona asalari yetishtirish ko‘rsatkichlari”. “Chorvachilik va naslchilik ishi”. Toshkent-2021 y.№6. b.-45-48. chorvador@list.ru.